

тах с фолитарными подкормками вегетирующих растений в разные фазы роста и развития (Orqanit N + Orqanit P + Biodux).

ЛИТЕРАТУРА

1. Эффективность микробных препаратов полифункционального действия при возделывании подсолнечника на чернозёме выщелоченном / Н. М. Тишков, В. А. Тильба, В. Л. Махонин [и др.] // Таврический вестник аграрной науки. – 2022. – № 3(31). – С. 188-197.

2. Тильба, В. А. Особенности формирования симбиотического аппарата у среднеспелых сортов сои на выщелоченном чернозёме Краснодарского края / В. А. Тильба, Н. М. Тишков, М. В. Шкарупа // Масличные культуры. Научно-технический бюллетень Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур. – 2017. – № 4(172). – С. 72-78.

3. Зотиков, В. И. Биологизированные агроприемы в технологии возделывания сои / В. И. Зотиков, К. Ю. Зубарева, Т. А. Хрыкина // Зернобобовые и крупяные культуры. – 2025. – № 1(53). – С. 14-22. – DOI 10.24412/2309-348X-2025-1-14-22.

4. Донская, М. В. Накопление биомассы и содержание золы в растениях нута и чины под влиянием микробиологических препаратов / М. В. Донская, М. М. Донской, Н. О. Костикова // Зернобобовые и крупяные культуры. – 2025. – № 4(56). – С. 52-59. – DOI 10.24412/2309-348X-2025-4-52-59.

5. Государственный реестр сортов и гибридов, допущенных к использованию: официальное использование – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2024. – 620 с.

6. Посыпанов Г.С. Методы изучения биологической фиксации азота воздуха: справочное пособие / Г.С. Посыпанов. – М.: Агропромиздат, 1991. – 300 с.

УДК 631.582(633.367.2 + 633.34): 632.2/4

DOI 10.5281/zenodo.20376218-082-087

ПОЛУЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО КОРМА В СЕВООБОРОТАХ С ЛЮПИНОМ PRODUCING BALANCED FODDER IN CROPS WITH LUPINE

Е.И. Исаева

E.I. Isaeva

*ВНИИ люпина – филиал ФГБНУ «ФНЦ ВИК имени В. Р. Вильямса»,
г. Брянск,*

*All-Russian Lupin Scientific Research Institute – branch of the FSBSI
«Federal Williams Research Center of Forage Production and
Agroecology»*

E – mail: lupin.zemledelie@mail.ru

Аннотация. Исследования проводили на серой лесной почве юго-запада Нечерноземной зоны Брянского региона стационарного опыта ВНИИ люпина

в 2002-2004 гг. и 2015-2018 г. г. с целью изучения севооборотов с люпином для получения сбалансированного высокобелкового корма. Изучение севооборотов проходило в разные временные периоды, в 2002 -2004 гг. и 2015 -2018 гг. В условиях исследуемого периода 2002-2004 гг. выделился вариант, отвальная вспашка с добавлением глубокого рыхления один раз в четыре года под люпин. При данной системе обработки почвы культуры севооборота обеспечили высокие показатели по сбору зерна с севооборотной площади – 5,1 т/га и сбору переваримого протеина – 592,6 кг. Особую значимость для сбалансированного по протеину зернофуража собственного производства в районах достаточного увлажнения имеет внедрение смешанных посевов фуражных культур (ячмень, овес) с люпином. При интенсификации фона удобрений выход кормопротеиновых единиц и переваримого протеина возрастал. Обеспеченность же кормовой единицы переваримым протеином находилась в обратной зависимости. По сравнению с фоном NPK в контроле в кормовой единице содержалось на 2,57 г больше переваримого протеина.

Abstract. The research was conducted on the gray forest soil of the south-west of the Non-Chernozem zone of the Bryansk region of the stationary experience of the All-Russian Research Institute of Lupine in 2002-2004 and 2015-2018, with the aim of studying crop rotations with lupine to obtain a balanced, high-protein feed. The study of crop rotations was conducted in different time periods, in 2002-2004 and 2015-2018. In the conditions of the studied period of 2002-2004, the variant of ploughing with deep loosening once every four years under lupine stood out. With this system of soil cultivation, the crops of the crop rotation provided high yields of grain from the crop rotation area – 5.1 t/ha and the yield of digestible protein – 592.6 kg. In areas with sufficient moisture, the introduction of mixed crops of fodder crops (barley and oats) with lupine is particularly important for protein-balanced grain fodder production. As the fertilizer application intensity increased, the yield of feed protein units and digestible protein increased. However, the availability of digestible protein per feed unit decreased. Compared to the NPK background, the control had 2.57 g more digestible protein per feed unit.

Ключевые слова: люпин, полевой севооборот, урожайность, кормовая продуктивность, переваримый протеин, кормовая единица.

Keywords: lupine, field crop rotation, yield, fodder productivity, digestible protein, fodder unit.

ВВЕДЕНИЕ

Оптимизация качества и производства зернофуража в России остается центральной проблемой. Недостаточное производство концентрированных белковых кормов приводит к их перерасходу в 1,4-1,6 раза, росту стоимости животноводческой продукции на 30 - 40 %. В структуре выращивания зерна, удельный вес пшеницы возрастает, ржи и овса сокращается, незначительным остается доленое участие кукурузы и зернобобовых культур. В результате этого на производство животноводческой продукции затрачивается в 2-4 раза больше концен-

тратов по сравнению с нормами. Исправить ситуацию можно путем увеличения производства основных зернофуражных культур, сократив при этом потребление продовольственного зерна пшеницы на корм и переработку кормовыми заводами [1,2,3]. Белок люпина имеет самую высокую переваримость по сравнению с другими зернобобовыми культурами (КП =92 %) и довольно высокую биологическую ценность (БЦ = 55 – 60 %) белка молока, принимаемую за 100 %. Тем не менее, на данный момент эта культура в животноводстве России скорее инновационная, чем общепринятая, поскольку большая часть специалистов по кормлению, не имеющая знаний об алкалоидах, и безопасных уровнях их содержания в люпине кормовом, зачастую не зная о существовании ГОСТ Р 54632 – 2011 (Люпин кормовой. Технические условия на люпин кормовой), бесосновательно отказываются от люпина в рационах. Содержание алкалоидов в современных сортах люпина не превышает 0,1 %, это в три раза меньше, чем уровень (0,3%), с которого только начинают быть заметными физиологические и гистологические изменения в организмах теплокровных при скармливании. Кроме алкалоидов, других опасных антипитательных веществ в люпине нет. Он съедобен уже на корню без предварительной подготовки [4,5]. Особую значимость для сбалансированного по протеину зернофуража собственного производства в районах достаточного увлажнения имеет внедрение смешанных посевов фуражных культур (ячмень, овес) с люпином. Такие посева имеют в своей основе как биологические, так и практические преимущества. Во-первых, делают возможным получение сбалансированного по переваримому протеину концентрированного корма непосредственно в поле, который по кормовым достоинствам равноценен, а часто и превосходит комбикорма промышленного производства и в 1,5 – 2 раза дешевле их по себестоимости. Во-вторых, при совместном выращивании зерновых и люпина решается проблема снабжения растений азотом путем экономии на каждом гектаре до 35 – 40 кг минерального азота. В составе смеси люпин существенно повышает содержание белка у злакового компонента, не ухудшая при этом собственные показатели качества [6].

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проводились в стационарном опыте ВНИИ люпина, в 2002-2004 г.г., и в 2015-2018 гг. на серой лесной легкосуглинистой почве.

Схемы изучаемых севооборотов следующие:

1. Озимая пшеница – овес голозерный – озимая тритикале – люпин (2015 – 2018 гг.)
4. Ячмень – люпин – ячмень + люпин (2002 – 2004 гг.).

В 2002 – 2004 гг. фоны удобрений: ячмень – контроль (без удобрений); K_{60} ; $P_{60}K_{60}$; $N_{60}P_{60}K_{60}$, люпин – без удобрений; люпин + ячмень – контроль (без удобрений); K_{30} ; $P_{30}K_{30}$; $N_{45}P_{30}K_{30}$.

В 2015 -2018 гг. изучалась продуктивность гектара севооборотной площади при разных способах основной обработки почвы:

1. Отвальная вспашка (на 20-22 см);
2. Безотвальная вспашка (замена отвальной вспашки - 1 раз в 4 года под люпин на 35 см); отвальная вспашка (на 20-22 см - под остальные культуры);
3. Безотвальная обработка (безотвальное рыхление на 16 см);
4. Безотвальная вспашка (1 раз в 4 года под люпин на 35 см); безотвальная обработка (безотвальное рыхление на 16 см-под остальные культуры).

Предпосевная обработка почвы проводится по всем культурам и вариантам и включает: 1-ая культивация КШУ 12 01 (8-12 см), 2-ая культивация КШУ 12 01 (6-8 см), прикатывание и выравнивание почвы АКШ 7,2. Система удобрений по всем вариантам представлена: озимая пшеница - N90P60K60, люпин белый – без удобрений. Опыт развернут четырьмя полями в пространстве и времени.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Во Всероссийском научно-исследовательском институте люпина, в различные временные периоды, сделана оценка севооборотов по выходу с гектара условных показателей качества корма и переваримого протеина.

В качестве примера выбрано скармливание полученной продукции крупному рогатому скоту. Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества корма определялось с учетом понижающего действия клетчатки.

Первое представленное в таблице 1 чередование – это четырехпольный севооборот с люпином белым при разных системах основной обработки почвы. Наибольший выход зерна – 5,1 тонн с гектара севооборотной площади был получен при отвальной вспашке + безотвальное рыхление под люпин (Таблица 1).

Выход переваримого протеина при отвальной вспашке с добавлением глубокого рыхления был выше на 14,8 кг, чем в варианте с отвальной вспашкой. Данный вариант обеспечил наибольший сбор кормовых единиц и переваримого протеина при высокой энергетической эффективности ($K_{э} - 2,2$). Варианты с безотважной обработкой почвы также имеют место быть, обеспечивая достаточно высокую кормовую эффективность гектара. При данных вариантах основной обработки почвы получается достаточный баланс обеспеченности кормовых единиц переваримым протеином от 107 до 109 г.

Таблица 1. Продуктивность четырехпольного севооборота с люпином белым при разных системах основной обработки почвы, 2015-2018 гг.

Вариант	Сбор зерна с 1 га севооборотной площади, т	Выход кормовых единиц с 1 га	Выход ПП с 1 га, кг	К _{ээ}
озимая пшеница – овес голозерный – озимая тритикале – люпин				
Отвальная вспашка	4,6	5402,4	577,8	2,0
Отвальная вспашка + безотвальное глубокое рыхление под люпин	5,1	5993,6	592,6	2,2
Безотвальная обработка	4,1	4727,9	511,4	1,8
Безотвальная обработка + безотвальное глубокое рыхление под люпин	4,6	5055,1	542,5	1,9

Наименьшая продуктивность гектара получена в контроле, наибольшая – в варианте НРК. Здесь выход кормопротеиновых единиц был больше на 8,4 %, сбор переваримого протеина - на 5,9 % (Таблица 2).

Таблица 2. Продуктивность трехпольного севооборота со смешанным посевом люпина узколистного с ячменем при разных фонах минерального питания, 2002-2004 гг.

Вариант	Сбор зерна с 1 га севооборотной площади, т	Выход кормопротеиновых единиц с 1 га	Выход ПП с 1 га, кг	К _{ээ}
ячмень – люпин – ячмень + люпин				
Контроль	3,9	5710,1	561,0	1,0
К	3,8	5960,2	590,0	1,2
РК	4,0	5980,3	574,0	1,3
НРК	4,1	6130,2	594,0	1,2

При интенсификации фона удобрений выход кормопротеиновых единиц и переваримого протеина возрастал. Обеспеченность же кормовой единицы переваримым протеином находилась в обратной зависимости. По сравнению с фоном НРК в контроле в кормовой единице содержалось на 2,57 г больше переваримого протеина.

Доля смеси в выходе кормовых единиц 40 %, что говорит о высокой

эффективности подобного севооборота и возможности рекомендовать его для производства зернофуражных кормов. В представленном севообороте два поля из трех могут обходиться без внесения азотных удобрений, используя биологический азот люпина, под яровую зерновую культуру требуется минимальная доза азота (N_{45-60}).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, представленные севообороты с люпином обеспечивают высокую кормовую продуктивность гектара пашни. Выявлено преимущество умеренных степеней химизации гектара. При этом контрольному варианту в севообороте со смешанным посевом люпина узколистного с ячменем, соответствуют довольно высокие показатели продуктивности, чему способствует возделывание в севообороте люпина как средообразующего компонента, повышающего общую продуктивность, кормовую ценность и энергетическую эффективность гектара севооборотной площади при минимальных затратах. Имея такой зернофураж, можно выходить на очень высокий и стабильный уровень продуктивности в животноводстве, а люпин можно рассматривать не только как важный компонент агроценозов, но и как важный компонент пищевых цепей агроэкосистем.

ЛИТЕРАТУРА

1. Маслов В. Н., Березин Н. А., Чернова И. В. Состояние зернового хозяйства России, роль зерновых в кормлении сельскохозяйственных животных и человека // Вестник аграрной науки. 2021. № 2 С. 3-15. DOI:10.17238/issn2587-666x.2021.2.3
2. Шпаков А. С. Кормопроизводство в крестьянско-фермерских хозяйствах Нечерноземной зоны: научное обеспечение // Адаптивное кормопроизводство. 2024. № 3. С. 50-55. DOI: 10.33814/AFP-2222-5366-2024-2-50-55.
3. Косолапов В. М., Трофимов И. А., Трофимова Л. С. Рациональное природопользование и кормопроизводство в сельском хозяйстве России. М: РАН, 2018. 132 с.
4. Исаева Е. И., Яговенко Г. Л. Поле люпина – способ биологизации севооборота и основа плодородия // Аграрный вестник Урала. 2024. Т. 24, № 02. С. 163-171. <https://doi.org/10.32417/1997-4868-2024-24-02-163-171>
5. Косолапов В. М. Кормопроизводство - это основа устойчивого развития высокопродуктивного животноводства // Аграрная наука. 2019. № 2. С. 25-26
6. Слесарева Т. Н. Технология производства кормов на основе смешанных посевов люпина желтого со злаковыми культурами // Многофункциональное адаптивное кормопроизводство 2024. Т. 27 (75). С. 60-64 DOI:1033814/МАК-2022-27-75-60-64